

HAREKET BOZUKLUKLARININ TANI VE TEDAVİSİNDE ALGORİTMİK YAKLAŞIMLAR

10-11 EKİM 2020 - ONLINE

Canlı Kongre

00000000

PARKİNSON HASTALIĞI VE NORMAL BASINÇLI HİDROSEFALİ OLGULARININ DİKKAT TESTLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

SEVKİ SAHİN¹ NİLGÜN ÇINAR¹ MİRUNA FLORENTİNA ATEŞ¹ SİBEL KARŞIDAĞ¹

1- MALTEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ A.D.

E-poster

Amaç: İdiyopatik Parkinson hastalığı (PH) ile idiyopatik normal basınçlı hidrosefali (NBH) arasında kliniğe ilk başvuru sırasında nadiren tanınan karışıklıklar yaşanabilir. Bu aşamada ekstrapiramidal bulguların daha ayrıntılı değerlendirilmesinin yanı sıra, olguların bilişsel açıdan da ayrıntılı incelemeleri yapılmalıdır. Daha önce her iki hastalıkta da yakın bellek sorunları bildirilmesine rağmen, olası dikkat sorunları henüz ayrıntılı olarak değerlendirilmemiştir.

Metod: Yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi uyumlu olan Standardize Mini Mental Test (SMMT) puanı 26 ve üzeri olan, PH ve NBH tanı ölçütlerini karşılayan olgular çalışmaya alınmıştır. PH grubu için Hoehn Yahr Evrelemesi, NBH grubu için ise Kiefer Ölçeği puanı 2'nin üzerinde olan olgular çalışma dışı bırakılmıştır. Basit dikkat için; ileri sayı menzili, karmaşık dikkat için; geri sayı menzili, kategorik-sözel akıcılık, hikâye izleme, Lurianın alternan çizimleri ve Stroop testleri (1.renk okuma süresi, 2.renkli kelimeyi okuma süresi (**Resim 1**), 3.farklı renk zeminde rengin adını okuma süresi) kullanıldı.

Resim 1. Stroop-Renkli kelimeyi okuma süresi testi: Test sırasında hastanın yaptığı hatalar için kayıt formu üzerinde hata yapılan renk isminin altı çizilir. Eğer hasta hata yaptığını fark eder ve düzeltirse, renk ismini yuvarlak içine alınır ve spontan düzeltme olarak işaretlenir. Kayıt formunda yer alan "Spontan Düzeltme Sayısı" ve "Hata Sayısı"

bölümlerine sayılar kaydedilir ve toplam sonuç bu iki parametreyi toplayarak elde edilir.

Sonuçlar: Toplam 35 PH (12 kadın/23 erkek, yaş ortalaması: 73 ± 5) ve 30 NBH (14 kadın /16 erkek yaş ortalaması: 74 ± 8) olgusu çalışmaya alındı. İki grup karşılaştırıldığında basit dikkati değerlendirmek için kullanılan ileri sayı menzili puan ortalamaları açısından istatistiksel fark saptanmadı. Karmaşık dikkat testlerinden ise sadece Stroop testinin; farklı renk zeminde rengin adını okuma süresinde NBH grubunda PH grubuna göre anlamlı düzeyde uzama saptandı.

Tartışma: Sonuçlarımız PH'de kompleks dikkatin hastalığın başlangıç evresinde NBH olgularına göre korunmuş olduğuna işaret etmektedir. Bu bulguyu elde ettiğimiz Stroop testi, klinik ve radyolojik bulguların yanı sıra ayırıcı tanıya katkıda bulunabilir. Daha fazla sayıda hasta ve parametre içeren çalışmalar gereklidir.

Anahtar kelimeler: Demans, dikkat, parkinsonizm, NBH